

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA EM UMA PEQUENA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SALGADOS CONGELADOS

Mario Vinicio Garcia¹
Lucas de Campos Soares²
Gislayne de Souza de Lima³
Sheiniffer Ariana Miranda Rolim⁴
Henrique Costa Gomes⁵

¹Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UEM, mariovinigarcia@gmail.com

²Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UEM, lucasdecaposoares@gmail.com

³Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UFScar, gislaynelimasouza@gmail.com

⁴Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UEM, sheiniffer.miranda@gmail.com

⁵Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – UEM,

henriquecostagomes2000@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17102821

Resumo

Este estudo investiga como os princípios da customização em massa podem ser aplicados em pequenas indústrias alimentícias, por meio de um estudo de caso em uma empresa brasileira de salgados assados e congelados. A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza aplicada e exploratória, com coleta de dados via entrevistas, observações e documentos internos. A diversidade de produtos, resultante da combinação entre massas, recheios e tamanhos, foi analisada sob a ótica da modularização. Foram identificados padrões que possibilitam o agrupamento de *skus* em módulos produtivos, facilitando a padronização e a racionalização operacional. A metodologia incluiu mapeamento de processos, análise de indicadores, classificação modular e elaboração de um *blueprint* visual da produção. Os resultados demonstram que a estrutura modular proposta viabiliza maior controle sobre a variedade, reduz setups e melhora a eficiência sem comprometer a flexibilidade. Conclui-se que, mesmo com limitações típicas de PME's, é possível avançar rumo à customização em massa com ações incrementais e estratégicas.

Palavras-Chave: Customização em massa; Modularização; Pequenas indústrias; Produção de alimentos; Gestão da variedade.

1. INTRODUÇÃO

A busca por produtos mais personalizados é uma tendência crescente entre os consumidores modernos, impulsionada pela valorização da individualidade, avanços tecnológicos e maior acesso à informação (Pallant; Sands; Karpen, 2020; Wang *et al.*, 2021). Essa demanda tem pressionado as empresas a repensarem seus modelos produtivos, saindo da rigidez da produção em massa tradicional para modelos mais flexíveis, capazes de atender diferentes preferências sem comprometer a eficiência e os custos (Cil; Pangburn, 2017). Nesse contexto, a customização em massa surge como uma resposta estratégica para aliar personalização e escala produtiva (Suzic; Forza, 2023).

Originalmente popularizada na indústria automobilística, a customização em massa tem se disseminado por diversos setores, como o vestuário, a tecnologia e, mais recentemente, a alimentação (Hwang; Kim; Lee, 2020). A proposta desse modelo consiste em oferecer variedade de produtos com base em processos padronizados, utilizando módulos, plataformas produtivas e tecnologias digitais (Tang; Qi; Zhang, 2020; Fan *et al.*, 2020). No entanto, a aplicação efetiva desses princípios requer mudanças estruturais nas operações e cultura organizacional das empresas (Daaboul *et al.*, 2015).

O setor alimentício, em particular, enfrenta desafios únicos quanto à adoção da customização em massa. A perecibilidade dos produtos, exigências sanitárias rigorosas, variações na matéria-prima e flutuações de demanda tornam o ambiente produtivo mais complexo e instável (Hwang; Kim; Lee, 2020; SHENG *et al.*, 2021). Ainda assim, a possibilidade de oferecer alimentos sob medida com diferentes recheios, tamanhos, formatos e embalagens, representa uma vantagem competitiva relevante (Korneeva; Hoenigsberg; Piller, 2020).

Nas pequenas e médias empresas (PMEs) do setor de alimentos congelados, esses desafios se acentuam devido à limitação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos (Suzic; Forza, 2023; Vecchia; Kolarevic, 2020). A falta de padronização e de sistemas de apoio à decisão dificulta a gestão de um portfólio diversificado (AN *et al.*, 2015). Por outro lado, a estrutura enxuta e a proximidade com os clientes oferecem maior agilidade e capacidade de adaptação, o que pode favorecer a adoção de práticas de customização parcial e evolutiva (Benhamou; Giard; Fenies, 2023).

Neste cenário, o uso de estratégias como modularização de produtos, digitalização leve de processos e análise de dados operacionais pode permitir que pequenas empresas avancem na direção da customização em massa sem grandes investimentos (Bouchard; Abdounour; Gamache, 2022; Xu *et al.*, 2021). Essas práticas contribuem para o controle da complexidade

produtiva, redução de perdas e maior capacidade de resposta às demandas específicas dos clientes, equilibrando variedade e eficiência (Lapusan *et al.*, 2021; Perret; Schuck; Hitzegrad, 2021).

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo investigar como os princípios da customização em massa podem ser aplicados na realidade de uma pequena empresa brasileira do setor de alimentos congelados. O estudo propõe analisar os processos produtivos atuais, identificar oportunidades de modularização e sugerir práticas operacionais que melhorem a gestão da variedade, ampliem a flexibilidade e mantenham a eficiência, contribuindo para a adaptação prática do conceito de customização em massa ao contexto das PMEs alimentícias.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base conceitual deste trabalho está fundamentada em quatro grandes eixos: a customização em massa, a modularização de produtos e processos, a gestão da variedade produtiva e o papel das pequenas e médias empresas (PMEs) do setor alimentício nesse contexto (Arroyo Gutierrez *et al.*, 2015; Fan *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021). Esses pilares oferecem os fundamentos teóricos necessários para compreender como empresas de menor porte podem adaptar modelos produtivos originalmente pensados para grandes corporações industriais, equilibrando a busca por personalização com a necessidade de eficiência e padronização (Suzic; Forza, 2023; Daaboul *et al.*, 2015).

Inicialmente, será explorado o conceito de customização em massa, com ênfase em suas definições, origens e aplicações mais recorrentes tanto na literatura quanto nas práticas industriais (Pine II, 1993; Cil; Pangburn, 2017). Em seguida, discute-se a modularização de produtos e processos como uma estratégia fundamental para viabilizar a personalização em escala, mantendo o controle da complexidade produtiva (Lapusan *et al.*, 2019). O terceiro tópico aborda a gestão da variedade e da complexidade na produção, examinando os impactos operacionais e os principais desafios enfrentados por empresas que operam com um amplo portfólio de itens (Perret; Schuck; Hitzegrad, 2022). São analisadas as especificidades das pequenas e médias empresas (PMEs) do setor alimentício, com destaque para os obstáculos e oportunidades relacionados à adoção de práticas contemporâneas de produção e customização (Hwang; Kim; Lee, 2021).

2.1 Customização em massa e modularização de produtos e processos

O conceito de customização em massa foi inicialmente formulado por Joseph Pine II (1993), que o definiu como a capacidade de oferecer produtos personalizados com a eficiência

da produção em massa. Essa abordagem busca atender às necessidades individuais dos consumidores sem gerar custos excessivos ou comprometer a eficiência operacional (Pine II, 1993; Cil; Pangburn, 2017). A customização em massa fundamenta-se no uso de tecnologias, plataformas modulares e inteligência organizacional para garantir flexibilidade com produtividade (Pallant; Sands; Karpen, 2020). Desde sua formulação, tem sido aplicada com sucesso em setores altamente mecanizados e automatizados, como os de automóveis, eletroeletrônicos e vestuário, por meio da combinação de componentes padronizados e personalização final (Sheng et al., 2021).

A literatura classifica a customização em massa em diferentes tipologias, desde personalizações superficiais, como escolha de embalagens e cores, até alterações estruturais que modificam design, funcionalidade ou modo de uso (Fan et al., 2024; Wang; Zhao; Wan, 2021). Dentre os principais tipos, destacam-se a customização modular, a montagem tardia, os serviços agregados e a customização orientada pelo consumidor, que envolve diretamente o cliente na configuração do produto. Para que esse modelo seja viável, é necessário integrar os sistemas produtivo, logístico e comercial da empresa. Dados sobre preferências do cliente, tecnologias da informação e uma cultura organizacional voltada à flexibilidade são elementos-chave (Arroyo Gutierrez et al., 2015; Hwang; Kim; Lee, 2021).

A modularização, por sua vez, é uma técnica projetual e produtiva que compartilha os mesmos princípios da customização em massa. Ela consiste em dividir produtos e processos em módulos independentes, mas compatíveis entre si, permitindo variedade com menor complexidade (Tang; Qi; Zhang, 2017; Suzic; Forza, 2023). Em ambientes industriais, a modularização reduz setups, aumenta a reutilização de componentes e facilita a programação da produção (Lapusan et al., 2019; Bouchard; Abdounour; Gamache, 2023). No setor alimentício, essa prática pode ser aplicada por meio da padronização de massas, recheios e etapas de cocção. Módulos de processos como montagem e embalagem também podem ser otimizados para maior agilidade (Benhamou; Giard; Fenies, 2023). A integração com sistemas de rastreabilidade e informação melhora ainda mais o controle de qualidade e a eficiência logística (Xu; Thomassey; Zeng, 2021; Daaboul et al., 2015).

2.2 Gestão da variedade e desafios das PMEs no setor alimentício

A gestão da variedade de produtos está diretamente relacionada aos desafios da complexidade na produção. Embora oferecer múltiplas versões de um produto possa gerar vantagem competitiva, também aumenta os custos indiretos, a dificuldade de planejamento e o risco de ineficiências (Cil; Pangburn, 2017). Para mitigar esses efeitos, as empresas devem

adotar estratégias como a análise crítica do portfólio e o agrupamento de itens por similaridade (Perret; Schuck; Hitzegrad, 2022). Produtos funcionais e com demanda previsível se beneficiam de processos padronizados, enquanto produtos personalizados requerem flexibilidade produtiva (Fan et al., 2024). A correta classificação dos produtos permite definir o nível ideal de variedade e a abordagem de gestão mais adequada.

Indicadores de desempenho específicos são essenciais para medir o impacto da variedade. Métricas como taxa de setup, tempo médio por SKU, custo unitário por linha e flexibilidade do mix produtivo ajudam na tomada de decisões fundamentadas (Daaboul et al., 2015; Suzic; Forza, 2023). Essa abordagem baseada em dados torna possível equilibrar a diversidade com os recursos disponíveis, promovendo uma personalização controlada e sustentável. Além disso, a colaboração entre áreas como produção, vendas, desenvolvimento de produto e suprimentos é vital para que as decisões sobre variedade sejam mais eficazes e alinhadas às capacidades operacionais da empresa.

Nas pequenas e médias empresas (PMEs) do setor alimentício, esses desafios se intensificam. Apesar de representarem uma parte significativa da indústria, essas empresas operam com estruturas enxutas, poucos recursos tecnológicos e mão de obra limitada (Korneeva; Hoenigsberg; Piller, 2021; Suzic; Forza, 2023). No entanto, características como proximidade com o cliente e agilidade na tomada de decisão permitem que as PMEs adotem práticas de personalização de forma mais flexível.

Muitas já operam informalmente com certo grau de customização, por meio de alterações sob encomenda ou desenvolvimento de marcas próprias (Pallant; Sands; Karpen, 2020). Para que essas práticas se tornem sustentáveis, é fundamental implementar ferramentas simples de gestão, como planilhas estruturadas, ERPs leves e controle visual de produção (Arroyo Gutierrez et al., 2015; Fan et al., 2024). Além disso, parcerias com universidades e programas de apoio à inovação podem contribuir significativamente para a qualificação técnica e a evolução organizacional (Vecchia; Kolarevic, 2020).

3. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada e exploratória, baseada na análise dos processos produtivos de uma pequena indústria brasileira de salgados assados e congelados. O objetivo central é identificar oportunidades de aplicação da customização em massa por meio de práticas de modularização e racionalização produtiva, conciliando flexibilidade e eficiência operacional. Utilizou-se o método de estudo de caso único, adequado à investigação de fenômenos complexos em contextos reais (Yin, 2015),

permitindo uma imersão no ambiente produtivo e a compreensão das dinâmicas operacionais de uma empresa que trabalha com um mix variado de massas, recheios, tamanhos e embalagens. Essa abordagem é especialmente relevante no setor alimentício, que ainda carece de estudos sobre estratégias produtivas avançadas em empresas de pequeno porte.

Para garantir a consistência e a transparência ao longo da pesquisa, foi elaborado um protocolo metodológico estruturado com base em Yin (2018), que detalha a unidade de análise, as fontes de dados, os procedimentos de coleta, os critérios de validação e o plano de análise. A triangulação de dados de diferentes fontes – como entrevistas, observações diretas, documentos internos e indicadores operacionais foi empregada para fortalecer a validade dos resultados e reduzir vieses subjetivos. A Tabela 1 apresenta o protocolo adotado no estudo de caso, que serviu como guia sistemático para a condução das etapas da pesquisa:

Tabela 1 – Protocolo de estudo de caso

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Questão de pesquisa	Como a implementação de práticas de customização em massa pode otimizar os processos produtivos de uma indústria de salgados assados e congelados?
Unidade de análise	Processos produtivos da empresa (fluxos, produtos, setups, modularização e decisões operacionais).
Organização	PME brasileira do setor alimentício, com produção diária de 15 toneladas de pão de queijo e 10 mil unidades de salgados.
Período de análise	Ano de 2025
Fontes de dados	Entrevistas semiestruturadas, observações in loco, documentos operacionais e dados históricos de produção.
Validação de construtos	Uso de múltiplas fontes de evidência e triangulação entre entrevistas, documentos e observações diretas.
Validação interna	Coerência entre os dados coletados e os padrões observados nos processos produtivos.
Validação externa	Revisão crítica dos achados por especialistas e discussão dos resultados em oficinas com a equipe da empresa.

Fonte: Adaptado Yin (2018).

A sequência metodológica adotada neste estudo está representada visualmente na Figura 1, que apresenta de forma esquemática as sete etapas principais da pesquisa. O organograma ilustra o fluxo contínuo e estruturado das atividades, desde o mapeamento dos processos produtivos até a discussão crítica dos resultados com base na literatura. Cada etapa está disposta de maneira sequencial e conectada, refletindo o caráter integrativo da metodologia, em que o avanço em uma fase depende da compreensão e análise da anterior. A imagem também incorpora ícones ilustrativos que reforçam o foco prático de cada etapa, tornando o esquema uma ferramenta didática tanto para acompanhamento da lógica do estudo quanto para aplicação

futura em outros contextos organizacionais. Ao representar visualmente o percurso da pesquisa, o organograma contribui para a clareza metodológica e facilita a comunicação dos procedimentos adotados.

Figura 1 – Etapas metodológicas da customização em massa em PME de alimentos congelados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A metodologia deste estudo foi estruturada em sete etapas encadeadas, com o objetivo de analisar e propor melhorias nos processos produtivos de uma pequena indústria de salgados congelados, buscando a aplicação prática dos conceitos de customização em massa por meio da modularização. O ponto de partida foi o mapeamento dos processos produtivos atuais, etapa em que se buscou compreender o fluxo operacional da empresa desde a entrada dos insumos até o produto. Para isso, utilizaram-se ferramentas como fluxogramas e diagramas SIPOC, permitindo identificar as atividades principais, os gargalos e os pontos onde ocorrem maiores variações.

Com os processos devidamente mapeados, avançou-se para o levantamento de dados operacionais, por meio da coleta de informações como volume de produção por SKU, tempos de setup, lead time, produtividade por colaborador e frequência de pedidos. Esses dados foram fundamentais para entender a complexidade envolvida na gestão de um portfólio diversificado e para quantificar os impactos operacionais da variedade atual. Em seguida, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com os gestores das áreas de produção e comercial. As entrevistas ajudaram a captar percepções práticas sobre como as decisões de personalização são tomadas, quais são os principais desafios enfrentados na operação e de que forma a empresa lida com a flexibilidade exigida pelos clientes.

Com base nas informações obtidas nas etapas anteriores, foi realizada a classificação modular dos produtos, agrupando-os de acordo com atributos comuns como tipo de massa, recheio, tamanho e embalagem. Essa análise permitiu organizar os produtos em módulos reutilizáveis, facilitando a identificação de oportunidades de padronização e combinabilidade dentro da linha de produção. Paralelamente, procedeu-se à análise dos indicadores de desempenho produtivo, utilizando métricas como custo por SKU, tempo médio por lote, taxa de setup e flexibilidade de mix. A interpretação desses indicadores forneceu uma base quantitativa para avaliar os ganhos potenciais com a adoção de práticas modulares.

A partir dessas análises, foi elaborado um blueprint de modularização dos processos, que representa de forma visual e estratégica os pontos comuns e variáveis da produção. Esse blueprint funciona como um guia para reorganizar os fluxos de trabalho, permitindo maior controle sobre a diversidade de produtos e facilitando futuras implementações de customização em massa. Por fim, os resultados obtidos foram discutidos criticamente à luz da literatura revisada, buscando validar as descobertas do estudo e relacioná-las com os conceitos teóricos de customização em massa, modularização e gestão da variedade. Essa última etapa contribuiu para consolidar as recomendações práticas e reforçar a aplicabilidade do modelo proposto para outras pequenas e médias empresas do setor alimentício que enfrentam desafios semelhantes.

Cada etapa será detalhada ao longo do artigo, com indicação das ferramentas utilizadas e exemplos práticos extraídos do ambiente estudado. O blueprint proposto visa não apenas ilustrar os potenciais pontos de intervenção, mas também oferecer uma base concreta para ações gerenciais de melhoria. Com isso, espera-se contribuir tanto com a empresa analisada quanto com outras organizações similares que enfrentam desafios relacionados à personalização e à complexidade produtiva.

3.1 Caracterização da empresa

A unidade de análise deste estudo é uma empresa brasileira de pequeno porte localizada no estado do Paraná, especializada na fabricação de salgados assados e alimentos congelados. Com faturamento médio mensal de aproximadamente R\$ 500 mil, a organização conta com 36 colaboradores, distribuídos entre as áreas administrativa, comercial, produção, qualidade e logística interna. Além disso, alguns serviços são terceirizados, como os de tecnologia da informação (TI), contabilidade e transporte externo de cargas. A estrutura organizacional dessas áreas pode ser visualizada no organograma hierárquico apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Organograma hierárquico de estrutura organizacional de produção alimentícia

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A estrutura organizacional é enxuta, com níveis hierárquicos claramente definidos. As áreas operacionais estão sob responsabilidade de supervisores que respondem ao diretor administrativo, que por sua vez se reporta ao proprietário da empresa. A produção é dividida em etapas específicas, com destaque para a manipulação de massas, preparação de recheios, montagem dos salgados, cocção, congelamento e embalagem. Apenas algumas etapas contam com mecanização, como a produção de pão de queijo e massas cozidas, enquanto a maior parte dos produtos ainda é formatada de maneira artesanal, com participação intensiva da mão de obra, conforme ilustrado no registro de produção apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Registro de produção de salgados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O parque fabril é composto por equipamentos como masseiras, laminadoras, fracionadoras, cozedores industriais, desfiadores e seladoras a vácuo, além de câmaras de congelamento e estufas. A etapa final do processo conta com máquina flow-pack para empacotamento e montagem dos pallets para expedição. O controle de pedidos e emissão de notas fiscais é realizado por um sistema ERP simplificado, que também possui módulo de controle de estoque ainda subutilizado. O planejamento da produção é conduzido de forma empírica, baseado em inventários semanais, pedidos confirmados e sazonalidade observada em anos anteriores, principalmente para produtos como pão de queijo e itens voltados ao setor educacional, conforme evidenciado nas etapas do processo de montagem de salgado recheado apresentadas na Figura 4.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A variedade produtiva da empresa é significativa. O portfólio combina 13 tipos distintos de massa, 14 opções de recheio e diferentes faixas de gramatura, que variam de 10g a 150g conforme o tipo de salgado. Esse arranjo permite uma extensa gama de combinações modulares, o que gera desafios para o balanceamento de linha, controle de estoque e planejamento de produção, mas também oferece grande potencial para a aplicação prática dos princípios da customização em massa

A diversidade de produtos oferecidos pela empresa analisada decorre da combinação entre diferentes tipos de massa, recheios e tamanhos, o que constitui simultaneamente uma vantagem competitiva e um desafio operacional para a gestão da produção e dos estoques. A abordagem modular proposta neste estudo busca viabilizar a customização em massa por meio da identificação de padrões recorrentes entre os produtos, permitindo o agrupamento de itens distintos em conjuntos gerenciáveis.

A empresa utiliza 13 tipos de massas, algumas das quais são compartilhadas entre diferentes linhas, como é o caso da massa comum à esfiha, enrolados e hambúrgueres, ou àquela utilizada tanto no croissant quanto no folhado evidenciando potencial para padronização de insumos e etapas produtivas iniciais. Paralelamente, há massas específicas associadas a produtos com identidade própria, como empanadas argentinas, pastel assado e pão de queijo multigrãos, cuja singularidade deve ser preservada no processo de modularização. A Tabela 2 apresenta a classificação das massas e suas principais aplicações.

Tabela 2 – Classificação das massas e suas aplicações principais

Nº	Massas	Aplicações principais
1	Massa de esfiha, enrolados e hambúrguer	Esfiha, enrolados e hambúrguer
2	Massa de pão de batata	Pão de batata
3	Massa de pizza	Mini pizza
4	Massa de croissant e folhado	Croissant, folhado
5	Massa de pastel assado	Pastel assado
6	Massa de empada	Empada
7	Massa de empanada argentina	Empanada
8	Massa de pão doce	Produtos doces (geral)
9	Massa de pão de queijo	Pão de queijo
10	Massa de pão de queijo multigrãos	Pão de queijo multigrãos
11	Massa de esfiha integral	Esfiha integral
12	Massa cozida	Coxinha, bolinho de carne e bolinho de queijo
13	Massa de kibe	Kibe

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A variedade de recheios também contribui significativamente para a complexidade produtiva. Ao todo, são 14 tipos diferentes, com diferentes graus de recorrência. Alguns recheios são amplamente utilizados em diversas linhas (ex.: frango com requeijão e presunto com queijo), enquanto outros são exclusivos de um único produto (ex.: hambúrguer ou peito de peru com queijo branco). Esse padrão favorece a modularização dos recheios em dois grupos: (i) recheios de uso compartilhado e (ii) recheios exclusivos. A categorização modular permite otimizar o planejamento da produção de recheios, facilitando o balanceamento da cozinha e o abastecimento da linha. A Tabela 3 sintetiza os recheios e seus usos associados.

Tabela 3 – Sintetiza os recheios e seus usos associados

Nº	Massas	Aplicações principais
1	Frango	Coxinha e Pão de batata
2	Frango com requeijão	Coxinha, pão de batata, croissant e folhado

3	Carne	Esfiha, pastel assado, kibe e bolinho de carne
4	Carne com azeitona	Empanada
5	Presunto e queijo	Mini pizza, enrolado, pastel assado, croissant e folhado
6	Queijo	Bolinho de queijo, enrolado de queijo e mini pizza
7	Peito de peru e queijo branco	Esfiha integral
8	Queijo mineiro	Pastel assado
9	Palmito	Pastel assado, empanada e empada
10	Espinafre	Esfiha e pastel assado
11	Salsicha	Enrolado de salsicha
12	Calabresa	Pão de batata, mini pizza e pastel assado
13	Chocolate	Croissant
14	Hambúrguer	Hamburgão

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Quanto aos tamanhos dos produtos, observa-se a adoção de gramaturas padronizadas em três faixas principais: mini (10g a 15g), médio (60g) e grande (90g a 150g). Essa padronização parcial oferece um ponto de partida para o agrupamento de operações logísticas, planejamento de embalagem e congelamento. Produtos como pão de queijo e massas cozidas são produzidos em múltiplas gramaturas, enquanto os demais seguem o padrão de pequeno, médio e grande. A Tabela 4 apresenta a distribuição dos tamanhos por tipo de produto.

Tabela 4 – Distribuição dos tamanhos por tipo de produto

Tipo de produto	Tamanhos disponíveis (grama)
Pão de queijo (convencional e multigrãos)	10g, 15g, 60g, 90g
Coxinha, bolinho de carne, queijo e kibe	10g, 15g, 150g
Demais produtos (esfiha, empadas, pastéis etc.)	30g (pequeno), 60g (médio), 150g (grande)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Com base nessas observações, foi possível estruturar um modelo de classificação modular dos produtos, conforme ilustrado na Figura 2. O modelo organiza os produtos a partir de três módulos principais: massa, recheio e tamanho. Essa estrutura permite visualizar os pontos de convergência entre diferentes itens, facilitando a identificação de oportunidades para reduzir setups, padronizar processos e aumentar a reutilização de componentes produtivos. Essa organização modular também representa um passo inicial para digitalizar parcialmente a lógica de produção e avançar rumo à customização em massa viável em pequenas empresas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A diversidade de produtos ofertados pela empresa analisada implica diretamente em elevados níveis de complexidade operacional. Essa complexidade está associada à multiplicidade de massas, recheios e tamanhos, que se combinam para formar um portfólio com dezenas de SKUs (*Stock Keeping Units*) distintos. Embora a empresa não disponha de um sistema formal de codificação ou rastreamento por SKU, estima-se, com base nos dados levantados, que haja mais de 70 combinações possíveis entre massa, recheio e gramatura.

A produção artesanal predominante exige maior esforço na gestão dos tempos de setup, balanceamento de linha e controle de perdas. Como cada combinação requer uma sequência específica de preparação e montagem, os colaboradores operam com base em conhecimento tácito, o que limita a padronização e dificulta a rastreabilidade. Além disso, o fato de as decisões de produção serem tomadas com base em inventários visuais e experiência individual amplia a variabilidade nos resultados, comprometendo o desempenho.

A ausência de indicadores formais também representa uma limitação relevante. Sem dados históricos estruturados sobre tempo por lote, produtividade por SKU ou taxa de retrabalho, a empresa não consegue mensurar com precisão os impactos operacionais da variedade. Essa lacuna dificulta a identificação de gargalos, o dimensionamento de recursos e a avaliação de investimentos em automação ou reorganização modular.

Com base na análise dos produtos e processos, foi possível propor uma estrutura modular que organiza a produção em três eixos principais: tipo de massa, tipo de recheio e tamanho. Essa abordagem permite a decomposição dos produtos em componentes reutilizáveis, viabilizando a padronização parcial sem comprometer a variedade percebida pelo cliente.

O blueprint proposto consiste em um mapa visual de modularização, no qual os produtos são organizados por blocos funcionais. Por exemplo, massas com composição e propriedades similares são agrupadas em uma mesma família, da mesma forma que recheios com base proteica ou vegetal podem ser preparados em lotes conjuntos com adaptações finais. Essa lógica modular também pode ser aplicada à etapa de embalagem, com formatos padronizados por faixa de gramatura.

A Figura 2, anteriormente apresentada, representa o modelo conceitual da modularização. A partir dele, é possível reorganizar o layout da produção por células, reduzir tempos de setup com uso de equipamentos dedicados e facilitar o treinamento dos colaboradores por módulos. Além disso, o modelo pode ser integrado a uma planilha de controle que funcione como sistema leve de planejamento e programação da produção, até que o ERP atual seja atualizado ou substituído por uma solução mais robusta. A implementação do

blueprint modular permite ganhos em diversas frentes: racionalização do portfólio, aumento da previsibilidade dos processos, melhor aproveitamento de matéria-prima e maior flexibilidade para atender variações de demanda inclusive personalizações sob encomenda.

A literatura sobre customização em massa aponta uma série de práticas técnicas, estruturais e tecnológicas que favorecem a viabilidade da personalização em escala, especialmente quando associadas a abordagens modulares. No entanto, ao observar a realidade da empresa estudada, é possível identificar diversas lacunas que representam tanto desafios operacionais quanto oportunidades de melhoria. A Tabela 5 sintetiza a comparação entre as principais práticas recomendadas em ambientes de produção customizada e a situação atual observada na empresa analisada.

Tabela 5 – Comparativo entre boas práticas e oportunidades na empresa estudada.

Prática recomendada na literatura	Situação atual na empresa alvo	Oportunidade identificada
Uso de ERP com integração entre pedidos, estoque e produção	ERP limitado a emissão de NF e recebimento de pedidos	Expandir uso do sistema para controle de estoque e modularização
Modularização explícita de produtos e processos	Produtos não formalmente modularizados	Formalizar estruturas modulares de massa + recheio + tamanho
Automação de processos repetitivos	Produção majoritariamente artesanal	Investir em equipamentos para formatação, recheio e embalagem
Equipes de P&D para inovação e suporte técnico	Inexistência de departamento de P&D	Criar célula técnica para testes de massa, recheios e embalagens
Planejamento baseado em dados (vendas, sazonalidade etc.)	Planejamento empírico feito pelo supervisor de produção	Implementar modelo de planejamento baseado em dados históricos
Indicadores para gestão da variedade e eficiência modular	Ausência de indicadores formais	Implantar métricas como tempo por SKU, taxa de setup e flexibilidade
Documentação padronizada de processos (BPF + modularização)	Processos em parte padronizados, mas sem documentação integrada	Criar manuais modulares com fichas técnicas e fluxogramas

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Essa comparação evidencia que, embora a empresa já opere com uma considerável variedade de produtos, a ausência de mecanismos formais de modularização, tecnologia de apoio e indicadores gerenciais limita seu avanço na direção da customização em massa plena. A estrutura enxuta da organização e a proximidade com os clientes, contudo, representam pontos fortes que podem ser potencializados com mudanças incrementais, especialmente em termos de digitalização leve, automação seletiva e sistematização do conhecimento produtivo. A adoção gradual de práticas como a documentação modular, a estruturação de células técnicas

internas (mesmo sem um P&D formalizado) e o uso mais completo do ERP podem proporcionar ganhos expressivos em flexibilidade, controle e desempenho operacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a adoção de práticas de customização em massa pode representar uma estratégia eficaz para pequenas indústrias de alimentos congelados, especialmente aquelas voltadas à produção de salgados assados. Por meio de uma análise detalhada dos processos operacionais, portfólio de produtos e estrutura organizacional de uma empresa do setor, identificaram-se oportunidades concretas de modularização produtiva que, se implementadas, podem aumentar a eficiência sem sacrificar a flexibilidade. A racionalização baseada na combinação de componentes (massas, recheios e formatos) mostrou-se adequada ao contexto analisado.

Apesar das limitações típicas enfrentadas pelas PMEs como ausência de departamentos de P&D, baixo nível de automação e subutilização de sistemas de informação, a organização estudada apresenta características propícias à aplicação gradual da customização em massa. Sua estrutura enxuta, proximidade com o consumidor e portfólio diversificado constituem vantagens competitivas que podem ser potencializadas pela modularização. A proposta apresentada permite uma reorganização da produção com ganhos de padronização e escalabilidade, sem comprometer a capacidade de resposta às demandas específicas do mercado.

Entre as recomendações práticas, destacam-se a integração efetiva do ERP nas rotinas produtivas e logísticas, investimentos pontuais em automação de etapas críticas, criação de uma célula técnica para testes e padronização de receitas, e o monitoramento sistemático por meio de indicadores de desempenho voltados à modularização. Como limitações do estudo, ressalta-se a ausência de uma análise quantitativa aprofundada dos custos por SKU e a não realização de simulações operacionais. Pesquisas futuras poderão abordar a otimização de sistemas modulares em ambientes de alta variabilidade e o desenvolvimento de ferramentas digitais acessíveis para apoiar a tomada de decisão em pequenas empresas do setor alimentício.

REFERÊNCIAS

AN, Weijin; YANG, Wenming; GUO, Wei; ZHU, Dianhua. Research on enterprise customization diagnosis for mass customization. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, London: Springer London Ltd., v. 76, n. 1-4, p. 669–674, jan. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s00170-014-6315-4>. Acesso em: 9 maio 2025.

ARROYO GUTIERREZ, Luis Miguel; JIMENEZ PARTEARROYO, Montserrat; DE PABLOS HEREDERO, Carmen. Mass customization business model for the optimization and implementation of the strategy. **Intangible Capital**, Barcelona: Omniascience, v. 11, n. 1, p. 64–91, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3926/ic.533>. Acesso em: 9 maio 2025.

BENHAMOU, Latifa; GIARD, Vincent; FENIES, Pierre. A reverse blending based supply chain for mass customization of green fertilizers. **Journal of Cleaner Production**, London: Elsevier Sci Ltd., v. 415, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137495>. Acesso em: 9 maio 2025.

BOUCHARD, Stephanie; ABDULNOUR, Georges; GAMACHE, Sebastien. Strategy using modularity tools to operationalize mass customization in manufacturing small and medium-sized enterprises. **Cleaner Logistics and Supply Chain**, Amsterdam: Elsevier, v. 9, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100123>. Acesso em: 9 maio 2025.

CIL, Eren B.; PANGBURN, Michael S. Mass customization and guardrails: you can not be all things to all people. **Production and Operations Management**, Hoboken: Wiley, v. 26, n. 9, p. 1728–1745, set. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/poms.12716>. Acesso em: 9 maio 2025.

DAABOUL, Joanna; DA CUNHA, Catherine; LE DUIGOU, Julien; NOVAK, Bostjan; BERNARD, Alain. Differentiation and customer decoupling points: an integrated design approach for mass customization. **Concurrent Engineering – Research and Applications**, London: SAGE Publications Ltd., v. 23, n. 4, p. 284–295, dez. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1177/1063293X15589767>. Acesso em: 9 maio 2025.

FAN, Zhigang; DAI, Fei; KANG, Mingu; PARK, Kihyun; LEE, Gukseong. Combining internal functional integration with product modularization and supply chain alignment for achieving mass customization. **Operations Management Research**, New York: Springer, v. 17, n. 3, p. 1197–1212, set. 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s12063-024-00498-w>. Acesso em: 9 maio 2025.

KORNEEVA, E.; HOENIGSBERG, S.; PILLER, F. T. Mass customization capabilities in practice - introducing the mass into customized tech-textiles in an SME network. **International Journal of Industrial Engineering and Management**, Novi Sad: Univ Novi Sad, Fac Technical Sciences, v. 12, n. 2, p. 115–128, jun. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.24867/IJIEM-2021-2-281>. Acesso em: 9 maio 2025.

LAPUSAN, Ciprian; LAPUSAN, Magdalena; BRISAN, Cornel; CHIROIU, Veturia. Aspects relating to development of modular design in mass customization production. **Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science**, Bucureste: Editura Acad Romane, v. 20, n. 4, p. 377–382, out.-dez. 2019.

HWANG, Jaewon; KIM, Sally; LEE, Yong-Ki. Mass customization in food services. **International Journal of Hospitality Management**, Oxford: Elsevier Sci Ltd., v. 93, p. 102750, fev. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102750>. Acesso em: 9 maio 2025.

PALLANT, Jessica L.; SANDS, Sean; KARPEN, Ingo Oswald. The 4Cs of mass customization in service industries: a customer lens. **Journal of Services Marketing**, Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., v. 34, n. 4, p. 499–511, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/JSM-04-2019-0176>. Acesso em: 9 maio 2025.

PERRET, Jens K.; SCHUCK, Katharina; HITZEGRAD, Carolin. Production scheduling of personalized fashion goods in a mass customization environment. **Sustainability**, Basel: MDPI, v. 14, n. 1, p. 538, jan. 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/su14010538>. Acesso em: 9 maio 2025.

PINE II, B. Joseph. **Mass customization: the new frontier in business competition**. Boston: Harvard Business School Press, 1993.

SHENG, Hongyan; FENG, Taiwen; CHEN, Lucheng; CHU, Dianhui; ZHANG, Weijie. Motives and performance outcomes of mass customization capability: evidence from Chinese manufacturers. **Journal of Manufacturing Technology Management**, Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., v. 32, n. 2, p. 313–336, 23 fev. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/JMTM-02-2020-0065>. Acesso em: 9 maio 2025.

SUZIC, Nikola; FORZA, Cipriano. Development of mass customization implementation guidelines for small and medium enterprises (SMEs). **Production Planning & Control**, Abingdon: Taylor & Francis Ltd., v. 34, n. 6, p. 543–571, 26 abr. 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2021.1940345>. Acesso em: 9 maio 2025.

TANG, Mincong; QI, Yanan; ZHANG, Min. Impact of product modularity on mass customization capability: an exploratory study of contextual factors. **International Journal of Information Technology & Decision Making**, Singapore: World Scientific Publ. Co. Pte. Ltd., v. 16, n. 4, p. 939–959, jul. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1142/S0219622017410012>. Acesso em: 9 maio 2025.

VECCHIA, Luisa Felix Dalla; KOLAREVIC, Branko. Mass customization for social housing in evolving neighborhoods in Brazil. **Sustainability**, Basel: MDPI, v. 12, n. 21, p. 9027, nov. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/su12219027>. Acesso em: 9 maio 2025.

WANG, Yue; ZHAO, Wenlong; WAN, Wayne Xinwei. Needs-based product configurator design for mass customization using hierarchical attention network. **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Piscataway: IEEE-Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.**, v. 18, n. 1, p. 195–204, jan. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/TASE.2019.2957136>. Acesso em: 9 maio 2025.

XU, Yanni; THOMASSEY, Sebastien; ZENG, Xianyi. Machine learning-based marker length estimation for garment mass customization. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, London: Springer London Ltd., v. 113, n. 11-12, p. 3361–3376, abr. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s00170-021-06833-w>. Acesso em: 9 maio 2025.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

YIN, Robert K. **Case study research and applications: design and methods**. 6. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.